

Managing the Emotions of Others Scale—Spanish Adaptation Short Form (MEOS-SASF)

Translation by

Javier Cejudo (PhD, Universidad de Castilla La Mancha) manueljavier.cejudo@uclm.es

Nombre y Apellidos _____	Chico <input type="checkbox"/> Chica <input type="checkbox"/>
Edad: _____	
Centro Educativo: _____	Curso: _____

Instrucciones:

Por favor, responde rodeando con un círculo el número que mejor se ajuste a tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las frases siguientes. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni en desacuerdo ni en acuerdo
4. De acuerdo
5. Muy de acuerdo

1.	A veces bromeo para tratar de levantar el ánimo de otra persona.	1	2	3	4	5
2.	A veces me enfado para hacer que alguien se sienta culpable.	1	2	3	4	5
3.	Si el comportamiento de alguien me ha molestado, trato de hacer que se sienta culpable por ello.	1	2	3	4	5
4.	Cuando alguien me ha hecho enfadar, a menudo oculto mis sentimientos.	1	2	3	4	5
5.	Cuando alguien me ha hecho enfadar, tiendo a minimizar mis sentimientos.	1	2	3	4	5
6.	A veces humillo a alguien en público para hacerle sentir mal.	1	2	3	4	5
7.	Si no me gusta el comportamiento de alguien, hago comentarios negativos para que se sienta mal.	1	2	3	4	5
8.	Me enfado para hacer que otros hagan las cosas que yo quiero que hagan.	1	2	3	4	5
9.	Cuando alguien está triste, trata de animarle hablando de algo agradable.	1	2	3	4	5
10.	No creo que tenga sentido contarle a los demás mis problemas, así que me los guardo para mi mismo.	1	2	3	4	5
11.	Si alguien trata de hacerme sentir mejor cuando me siento deprimido, finjo sentirme más feliz por complacer a esa persona.	1	2	3	4	5
12.	Si alguien está preocupado, trato de tranquilizarlo.	1	2	3	4	5
13.	Critico deliberadamente a los demás para que sientan que tienen trabajar más duro.	1	2	3	4	5
14.	A menudo oculto mi ira y mis preocupaciones a los demás.	1	2	3	4	5
15.	Cuando alguien está triste, le muestro comprensión.	1	2	3	4	5
16.	Sé cómo hacer para avergonzar a los demás y evitar que lo vuelva a hacer.	1	2	3	4	5
17.	Cuando alguien está de mal humor trato de animarle contando chistes o historias divertidas.	1	2	3	4	5
18.	Cuando alguien está estresado, trato de aumentar su confianza en su capacidad para afrontarlo.	1	2	3	4	5
19.	Escondo mis sentimientos para que los demás no se preocupen por mí.	1	2	3	4	5

20.	A veces alabo a la gente para que piensen bien sobre mí.	1	2	3	4	5
21.	Cuando alguien está preocupado por un problema, trato de ayudarlo a encontrar una solución.	1	2	3	4	5
22.	Si alguien está nervioso, trato de calmarlo hablando con él.	1	2	3	4	5
23.	A veces me enfado para conseguir que alguien cambie su comportamiento.	1	2	3	4	5
24.	Si alguien se equivoca, trato de calmar la situación siendo alegre y agradable.	1	2	3	4	5
25.	Si alguien se enfada, intenta cambiar su estado de ánimo con un comportamiento alegre.	1	2	3	4	5
26.	Puedo hacer que alguien se ponga nervioso y haga lo que quiero.	1	2	3	4	5
27.	Cuando alguien está de mal humor, hago bromas para que se sienta mejor.	1	2	3	4	5
28.	Si alguien tiene un problema me ofrezco a ayudar si lo necesita.	1	2	3	4	5

Citación

Martín-Laguna, V., Rodríguez-Donaire, A., Luna, P., Losada, L., & Cejudo, J. (2026) Validation of the Management of Emotions in Others Scale-Short Form in Spanish adolescents. *Frontiers in Psychology*, 16:1677479. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1677479